

Εγκαταλελειμμένες εκτάσεις σε ορεινές περιοχές: κοινωνικές και οικολογικές αξίες

www.af4eu.eu

Εγκατάλειψη της υπαίθρου στην Ευρυτανία -Ελλάδα (φωτό, από Α. Παντέρα)

Οι εγκαταλελειμμένες εκτάσεις σε ορεινές περιοχές παρουσιάζουν ένα πολύπλοκο σύνολο προκλήσεων, ευκαιριών και κινδύνων, ιδίως από κοινωνική και οικολογική άποψη. Όταν οι γεωργικές ή κτηνοτροφικές δραστηριότητες διακόπτονται, λόγω οικονομικών και κοινωνικών πιέσεων, περιβαλλοντικής υποβάθμισης- ή κυρίως λόγω της μετανάστευσης των κατοίκων των χωριών στα αστικά κέντρα, η γη περιέρχεται σε κατάσταση εγκατάλειψης και βαθμιαία δάσωσης. Αυτό έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις στη γύρω κοινότητα, το οικοσύστημα και την ευρύτερη περιοχή. Στις θετικές επιπτώσεις περιλαμβάνονται η αύξηση της δασοκάλυψης, η μείωση της διάβρωσης του εδάφους και η βελτίωση των υδρολογικών συνθηκών. Στις αρνητικές, η απώλεια παραγωγής, η δυσκολία προσπέλασης τους και η αύξηση του κινδύνου των δασικών πυρκαγιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ορεινή Ευρυτανία καθώς η άλλοτε γεωργική γη σε μικρές πεδινές εκτάσεις ή αναβαθμίδες, που αξιοποιούνταν με την καλλιέργεια δημητριακών στα άνυδρα τμήματα γης και οσπρίων και λαχανικών στα υγρότερα, που εξασφάλιζαν την διατροφική επάρκεια στα ορεινά νοικοκυριά, έχουν εγκαταλειφθεί για περισσότερο από 50 χρόνια. Επίσης πολλές δασικές εκτάσεις της περιοχής δεν βόσκονται ή βόσκονται σε πολύ μικρότερο βαθμό πλέον. Στις εκτάσεις αυτές, έχουν εγκατασταθεί, στο σύνολό τους ή κατά θέσεις, διάφορα δασικά είδη που με την πάροδο του χρόνου δημιούργησαν μια προδασική - δασική δομή βλάστησης.

Η αλλαγή μορφής αυτών των εκτάσεων δεν σημαίνει ότι αυτές έχουν χάσει την αξία τους. Κάποιες από τις εγκαταλελειμμένες γεωργικές καλλιέργειες αξιοποιούνται τις τελευταίες δεκαετίες μόνο για τη βόσκηση μικρών κοπαδιών προβάτων και γιδιών από τους λίγους κτηνοτρόφους που παραμένουν στις ορεινά κοινότητες. Η βόσκηση σε αυτές τις εκτάσεις είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση της ποιότητας των εδαφών και τη διαχείριση της αυτοφυούς βλάστησης. Επιπλέον οι εγκαταλελειμμένες αυτές εκτάσεις σε πολλές περιπτώσεις διατηρούν ακόμη υπολείμματα παλαιών έργων (αναβαθμίδες, ξυλολιθινες κατασκευές, δίκτυα υδρομάστευσης και άλλα έργα διαχείρισης του νερού) και μνήμες αγροδασοπονικών πρακτικών του παρελθόντος (τεχνικές καλλιέργειας και παλαιές ποικιλίες φυτών), στοιχεία που μπορούν να αναδειχθούν και αξιοποιηθούν στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης για την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών μέσω βιώσιμων πρακτικών χρήσης γης όπως, η αγροδασοπονία, ο αγροτουρισμός ο οικουρισμός και η διατήρηση της άγριας ζωής.

Για οικολογικούς και κοινωνικούς λόγους είναι απαραίτητο οι εγκαταλελειμμένες αυτές γεωργικές εκτάσεις να ενταχθούν πάλι στη γεωργία με την αξιοποίησή τους για παραδοσιακές και νέες καλλιέργειες. Η συνέχιση της θεώρησής τους ως γεωργικές γαίες θεωρείται απαραίτητη στα πλαίσια της μελλοντικής τους επαναφοράς στην παρελθούσα χρήση γης αλλά και της διατήρησής της αξίας τους ως περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων της περιοχής, κρατώντας ανοικτή την πόρτα για την επιστροφή ή εποίκηση των ορεινών περιοχών και την ανάπτυξή τους.

**Ανδρέας Παπαδόπουλος,
Αναστασία Παντέρα,
Βασιλική Λάππα, Αθανάσιος
Σταμπουλίδης**

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
36100, Καρπενήσι

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.